

Website Soi muốn kể [soikiengla](https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=soikiengla) câu chuyện bên cạnh những cái cây, về hành trình dài từ những rung động lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc lá nào đấy, cho đến khi tìm kiếm, chạm thử, cất công sưu tầm, chăm sóc từng ngày, từ những chồi lá nhỏ theo thời gian đầy ắp thành một góc vườn. Hi vọng Soi kiếng lá có thể trở thành con đường nhỏ để những ai mới bắt đầu sưu tầm lá dễ đi, dễ tìm hơn, và những ai trồng lâu nhiều kinh nghiệm <https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=soikiengla> hơn có thể có nơi lưu trữ dấu ấn, câu chuyện cùng những kiến thức bản thân đã khám phá ra. Để vẻ đẹp của những chiếc lá được lan tỏa, để chúng ta càng ngày được chiêm ngưỡng nhiều góc vườn đẹp, nhiều cây đẹp hơn nữa.

Tuy nhiên, tụi mình cũng chỉ là những người yêu cây nhỏ bé, nhiều điều không thể biết hết được, chỉ là thật may sau mỗi chúng ta luôn có những cộng đồng tuyệt vời với nhiều người giỏi giang, tâm huyết. Vì vậy tất cả những thông tin trên website đều được xây dựng dựa trên thành quả của cả một cộng đồng, tụi mình chỉ là những người đi góp nhặt mà thôi. Vậy nên rất mong sẽ nhận được thêm sự ủng hộ nội dung của mọi người cho website để chúng ta sớm có được một thư viện thông tin đầy đủ hơn về kiếng lá nha